

Bando Giovani Ricercatori (Young Researchers' Call) per il finanziamento di Progetti di ricerca destinato a giovani ricercatori nell'ambito del programma di ricerca dell'Ecosistema dell'Innovazione PNRR M4C2I1.5 "iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem" – ECS_0000043 - CUP G23C22001130006 finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Spoke 3

RELAZIONE FINALE PROGETTO

Progetto: Trattamenti superficiali su materiali metallici per applicazioni biomediche ed ecosostenibili

PI: Zanocco Matteo

Data di avvio del progetto: 1/5/2024

Data di conclusione del progetto: 30/4/2025

Descrizione delle attività realizzate nel progetto:

Durante il progetto sono state svolte diverse attività di ricerca su entrambe le Task. Come prima attività svolta per entrambi i filoni di ricerca, è stata effettuata una ricerca bibliografica approfondita. Per questa attività, ci si è rivolti ad uno specialista esterno che ha aiutato per tutta la durata del progetto.

Per quanto riguarda la Task 1, ci si è focalizzati sul rivestimento di una lega di titanio con un peptide in modo da rendere più biocompatibile il materiale. In particolare, le attività svolte in questo progetto sono state di caratterizzazione delle superfici e test biologici dei materiali ottenuti in laboratorio. Sono stati osservati i campioni con microscopi ottici ed elettronici per osservare le superfici ottenute dopo il trattamento. A seguito della caratterizzazione delle diverse superfici, i campioni sono stati testati con batteri e cellule per osservare il comportamento negli ambienti biologici. Per concludere il lavoro, è stato scritto un lavoro scientifico che al momento è in attesa di pubblicazione su riviste del settore.

Per quanto riguarda la Task 2, ci si è concentrati sullo studio del comportamento a corrosione di un acciaio inossidabile altamente utilizzato nell'industria. Si è studiato prima il comportamento a corrosione attraverso tecniche elettrochimiche. Successivamente, si sono fatti dei test di immersione per osservare le morfologie di corrosione attraverso osservazioni al microscopio ottico ed elettronico.

Descrizione dei risultati raggiunti nel progetto:

Riguardo la Task 1, i dischi in lega Ti6Al4V (5 mm di altezza, 30 mm di diametro) sono stati lucidati con carta abrasiva al carburo di silicio con 68 µm dimensione delle particelle utilizzando una smerigliatrice-lucidatrice (Struers Tegrapol 3, Francia). Successivamente, sono stati attaccati chimicamente con NaOH 8 M per 72 ore. Questa procedura consente l'esposizione dei gruppi ossidrilici sulla superficie, migliorando la successiva funzionalizzazione con il peptide RGD. Nel caso dei campioni necessari per i test biologici *in vitro*, al posto dei dischi sono stati utilizzati parallelepipedi quadrati (5 mm di altezza, 10 mm per ogni lato). Tuttavia, tutte le procedure di preparazione e di analisi sono rimaste invariate.

Il Ti6Al4V è stato funzionalizzato con c[RGDfK], secondo la seguente procedura:

- 1) I campioni sono stati immersi in un pallone a fondo tondo da 250 mL contenente 30 mL di toluene, 0,8 mL di isocianato di 3-(trietossisilico)propile e 0,2 mL di trietilammina.
- 2) Il pallone è stato riscaldato a 115 °C per una notte in un bagno d'olio.

3) Successivamente, i campioni sono stati rimossi dalla soluzione, lavati con toluene, etanolo ed essiccati all'aria.

4) 14 mg di c[RGDfK] sono stati sciolti in 14 mL di dimetilformammide (DMF) integrata con 140 μ L di trietilammina (TEA) e sonicati per 5 minuti per favorire la completa dissoluzione del peptide. I campioni sono stati immersi in un pallone a fondo tondo contenente la soluzione e riscaldati a 35 °C per 3 ore in un bagno d'olio. Infine, i campioni sono stati rimossi dalla soluzione, lavati con DMF ed etanolo e quindi essiccati all'aria.

La morfologia dei biomateriali ottenuti è stata caratterizzata a livello macroscopico mediante stereomicroscopio, mentre in dettaglio mediante microscopia elettronica a scansione (Figura a sinistra). A livello macroscopico, nel campione di titanio di riferimento, sono visibili linee di lucidatura (Figura A) e non sono state rilevate differenze dopo la funzionalizzazione del peptide c[RGDfK] (Figura B). Considerando le immagini SEM ottenute per gli stessi campioni, a maggiori ingrandimenti, dei campioni di titanio prima (Figura C) e dopo la funzionalizzazione del peptide (Figura D), si notavano chiaramente sempre linee di lucidatura. Queste linee di lucidatura sono utili per aumentare l'area superficiale, facilitando le reazioni chimiche sulla superficie. Tuttavia, la funzionalizzazione con il peptide non ha introdotto alcuna caratteristica morfologica.

D'altra parte, considerando le misurazioni dell'angolo di contatto, sono stati rilevati cambiamenti significativi in seguito alla funzionalizzazione con il peptide c[RGDfK] (grafico a sinistra). In particolare, la superficie di titanio mostra un marcato comportamento idrofilo, con valori dell'angolo di contatto prossimi a 10°. Questo comportamento può essere attribuito all'estesa lucidatura dei campioni a base di titanio e al trattamento con NaOH, che ha esposto i gruppi idrossilici sulla superficie, determinando una maggiore capacità di interagire con l'acqua e di conseguenza una maggiore idrofilia. D'altra parte, dopo la funzionalizzazione con il peptide c[RGDfK], il campione ha mostrato un aumento dell'angolo di contatto, raggiungendo valori prossimi a 70°, suggerendo una diminuzione del comportamento idrofilico.

Successivamente si è passati ai test biologici *in vitro*, per osservare l'efficacia del rivestimento applicato. Per questa parte di lavoro, sono state utilizzate cellule osteoblastiche MG63.

Un giorno dopo la semina delle cellule, il tipico fenotipo osteoblastico, fortemente aderente al biomateriale, è stato osservato per tutti i materiali studiati (Ti e Ti-RGDfK, rispettivamente, Figure A e B dell'immagine a sinistra). Inoltre, dopo la funzionalizzazione con il peptide c[RGDfK], è stata rilevata una presenza significativamente maggiore di cellule con forma allungata, a conferma della capacità del peptide di migliorare l'adesione delle cellule al substrato. Questi risultati sono correlati con le immagini ad alto ingrandimento al SEM (Figure C e D). La maggiore affinità delle cellule alle superfici funzionalizzate con il peptide c[RGDfK] può essere attribuita alla capacità del peptide di interagire direttamente con le cellule e di promuovere l'adesione delle proteine alla superficie, che può modificare la loro conformazione e fungere da punto di adesione per le cellule. Allo step successivo, cioè sette giorni dopo la semina delle cellule, è stato rilevato un numero significativamente maggiore di cellule su tutti i substrati (Figure E e F), le cellule sono state in grado di colonizzare tutta la superficie disponibile. Sulla base di questi risultati,

il rivestimento è risultato stabile, rendendoli un materiale sicuro per le applicazioni di medicina rigenerativa ossea.

Successivamente si è studiato il comportamento delle superfici a contatto con batteri. Per questa indagine sono stati selezionati due diversi ceppi batterici, *S. epidermidis* ed *E. coli*, con un tempo di esposizione di 4h per entrambi i ceppi batterici. Il primo è un batterio Gram-positivo in grado di formare biofilm ed è il principale responsabile delle infezioni batteriche in ortopedia. Il secondo è il principale batterio Gram-negativo responsabile delle infezioni batteriche in ortopedia. La vitalità dei batteri è stata valutata tenendo conto della vitalità dei batteri in sospensione

nel surnatante mediante il saggio PrestoBlue e dei batteri aderenti alla superficie mediante il saggio Live/Dead e la microscopia fluorescente dei batteri aderenti al biomateriale.

Il campione di titanio e titanio funzionalizzato, presentano la stessa quantità di batteri nel surnatante, come si evince dai grafici del PrestoBlue (grafici sull'immagine a sinistra).

Anche dalle immagini ottenute dalla microscopia a fluorescenza dei batteri vivi, si osserva come i batteri proliferano sulla superficie del titanio e anche sul campione rivestito dal peptide. Questo mostra come il rivestimento non ha proprietà antibatteriche, anche se sulla Figura D, una lieve diminuzione dei batteri è notabile.

Per confermare le proprietà con i batteri del materiale, un ulteriore test è necessario per vedere se all'aumentare del tempo di esposizione, i batteri tendono a rimanere attaccati al substrato o a staccarsi ed a restare in sospensione sul medium.

Il Task 2 riguarda lo studio del comportamento a corrosione dell'acciaio inossidabile. Il lavoro si è focalizzato su particolari leghe preparate attraverso tecniche classiche, per poi eventualmente confrontarle con l'acciaio inossidabile standard e preparato con tecnica additiva.

Come prima cosa i campioni sono stati preparati lucidando le superfici analizzate fino ad una finitura quasi a specchio con delle carte in carburo di silicio con grana fino a 15 μm . Per ottenere le curve di polarizzazioni riportate nelle seguenti figure, si è utilizzato un sistema a tre elettrodi, dove il nostro campione viene utilizzato come elettrodo di lavoro, il contro elettrodo, per chiudere il circuito, è una barra di grafite, e come terzo elettrodo è stato utilizzato un elettrodo standard Ag/AgCl come riferimento per le misure.

I materiali in esame sono stati divisi in 2 gruppi. L1 che rappresenta la lega di acciaio inossidabile standard trattata a diverse temperature per variare la solubilità della fase sigma presente nel materiale; L2 invece

presenta al suo interno delle terre rare per vedere se hanno un effetto sul comportamento a corrosione.

Tutti i campioni L1, alle diverse temperature di solubilizzazione, presentano un comportamento passivo con livelli bassi di corrente. Questo, dalle prove potenziodinamiche, indica che il materiale forma un film protettivo che lo protegge da fenomeni corrosivi.

Anche i campioni L2, alle diverse temperature di solubilizzazione e l'aggiunta di terre rare, mostrano un comportamento pressoché passivo. In questo caso si può solo osservare un leggero aumento della pendenza di alcune curve dove possono avere inizio alcuni fenomeni di corrosione.

Le prove di immersione per tutti i campioni sono state effettuate in una soluzione di FeCl (secondo normativa G48) per 72h in ambiente controllato ad una temperatura di 50° C per accelerare il processo di corrosione.

La prima immagine sulla sinistra rappresenta il campione L1 con la più alta temperatura di solubilizzazione della fase sigma. Si può osservare come la superficie rimane inalterata, eccetto per pochi punti, dove si forma una bolla e al di sotto di essa il processo di corrosione localizzata comincia a diffondere.

La seconda immagine invece, mostra il campione L1 con la temperatura più bassa di solubilizzazione. In questo caso, le zone di innesco della corrosione sono maggiori. Una volta rimosse le bolle, si è notato come la corrosione proceda sia in profondità che anche sull'intera area della bolla. Questo sta ad indicare che la temperatura più elevata di solubilizzazione della fase sigma, aumenta la protezione da corrosione dell'acciaio inossidabile.

Per quanto riguarda i campioni L2 si è notato lo stesso comportamento dei campioni L1, dove i campioni a più bassa temperatura di solubilizzazione, risultano più suscettibili a

corrosione rispetto ai campioni a temperatura di solubilizzazione più elevata. Questi risultati non sono coerenti con le prove di polarizzazione elettrochimica, forse dovuta all'area di esposizione più elevata e alla facilità di trovare possibili difetti o inclusioni dove poter innescare il processo di corrosione. Al momento si stanno confrontando i risultati ottenuti in questo lavoro con quelli ottenuti in altri lavori iNEST dove vengono trattati acciai inossidabili preparati con tecnica additiva.

Scostamenti rispetto al progetto iniziale:

Per la prima tematica studiata, riguardante la funzionalizzazione del titanio, uno scostamento è l'utilizzo del substrato di titanio. Si è preferito funzionalizzare il materiale bulk e non i materiali preparati con tecnica additiva. Questo per studiare e risolvere le diverse problematiche che si sono affrontate in modo da ottimizzare il processo per futuri studi con materiali preparati con tecnica additiva.

Anche la seconda tematica, lo studio di acciai inossidabili per il trasporto di idrogeno, ha avuto uno scostamento dal progetto iniziale. Dopo aver eseguito un'attenta ricerca bibliografica, ci si è concentrati sullo studio del comportamento a corrosione di alcune leghe particolari, per essere confrontate successivamente con acciai

inossidabili standard preparati con metodo convenzionali e con tecniche additive. Un passo successivo sarà quello dello studio con l'idrogeno, dove la strumentazione e i set up sono più complicati e c'è bisogno di più attenzione.

Rispetto del cronoprogramma:

Per il Task 1, è stato rispettato tutto il cronoprogramma, cambiando solo il WP2 dove si è caratterizzata la superficie del substrato in titanio bulk e non di titanio preparato con tecnica additiva.

Per il Task 2, durante il WP2 si è studiato il comportamento elettrochimico a corrosione dell'acciaio inossidabile.

Infine, il WP3 è stato utilizzato per lo studio approfondito della corrosione dell'acciaio inossidabile in immersione in soluzioni aggressive.

Avanzamento economico-finanziario:

La maggior parte del budget è stato utilizzato per retribuire una consulenza che è stata fondamentale per lo studio bibliografico e risolvere i problemi riscontrati durante l'intero lavoro.

Un'altra parte del budget è stata utilizzata per la partecipazione a conferenze nazionali ed internazionali. Queste hanno portato ad esporre il lavoro effettuato alla comunità scientifica e ad avere delle conversazioni costruttive con i maggior esperti del settore.

Un'ultima parte del budget è stata utilizzata per l'acquisto di materiali consumabili, utili per la preparativa dei campioni per gli esperimenti.

Allegato 1: Rendiconto di progetto

Udine, 06/06/2025

Firma digitale